

РОЛЬ ДЕРМАТОСКОПИИ В ДИАГНОСТИКЕ РАЗНОЦВЕТНОГО ЛИШАЯ: СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Орипов Рустам Анварович

Ассистент кафедры Кожных и венерических болезней

Самаркандского государственного медицинского университета, Узбекистан, г. Самарканд.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15796668>

Аннотация: Разноцветный (отрубевидный) лишай — одно из наиболее распространённых поверхностных грибковых заболеваний кожи, вызванное липофильными дрожжеподобными грибами рода *Malassezia*. Несмотря на характерную клиническую картину, диагноз в ряде случаев вызывает затруднения, особенно при атипичных проявлениях, светлой коже или отсутствии выраженного шелушения. Современные исследования подтверждают диагностическую ценность дерматоскопии как неинвазивного, быстрого и доступного метода, позволяющего визуализировать специфические признаки поражения. В настоящей работе представлены собственные наблюдения у 34 пациентов, подтверждённые микологически, с анализом наиболее частых дерматоскопических паттернов при гипо- и гиперпигментированных формах поражений. Дерматоскопия позволила установить предварительный диагноз в 94,1% случаев, что демонстрирует её высокую чувствительность и практическую значимость. Метод особенно полезен при проведении дифференциальной диагностики с витилиго, pityriasis alba, поствоспалительной лейкодермией и другими пятнистыми дерматозами. Выявленные признаки могут быть использованы как ориентиры для клинициста в амбулаторной практике.

Ключевые слова: дерматоскопия, разноцветный лишай, *Malassezia furfur*, микоз, диагностика, гипопигментация.

THE ROLE OF DERMATOSCOPY IN THE DIAGNOSIS OF VARIEGATED LICHEN PLANUS: CURRENT POSSIBILITIES

Oripov Rustam Anvarovich

Assistant of the Department of Skin and Venereal Diseases
Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan.

Abstract: Cutaneous rash is one of the most common superficial fungal skin diseases caused by lipophilic yeast-like fungi of the genus *Malassezia*. Despite the characteristic clinical picture, diagnosis in some cases is difficult, especially in atypical manifestations, light-colored skin or lack of pronounced desquamation. Modern studies confirm the diagnostic value of dermatoscopy as a non-invasive, fast and accessible method that allows visualization of specific signs of lesions. The present work presents our own observations in 34 patients, confirmed mycologically, with analysis of the most frequent dermatoscopic patterns in hypo- and hyperpigmented forms of lesions. Dermatoscopy allowed to establish a preliminary diagnosis in 94.1% of cases, which demonstrates its high sensitivity and practical significance. The method is particularly useful in differential diagnosis with vitiligo, pityriasis alba, post-inflammatory leukoderma and other spotted dermatoses. The detected signs can be used as guidelines for the clinician in outpatient practice.

Keywords: Dermatoscopy, variegated lichen planus, *Malassezia furfur*, mycosis, diagnosis, hypopigmentation.

DERMATOSKOPIYANING TURLI RANGLI TEMIRTUKKA TASHXIS QO‘YISHDAGI O‘RNI: ZAMONAVIY IMKONIYATLAR

Oripov Rustam Anvarovich

Teri-tanosil kasalliklari kafedrası assistenti

Samarqand davlat tibbiyot universiteti, O‘zbekiston, Samarqand shahri.

Аннотация: Rangli (kepakli) temiratki - Malassezia turkumiga mansub lipofil achitqisimon zamburug‘lar keltirib chiqaradigan eng keng tarqalgan yuzaki zamburug‘li teri kasalliklaridan biri. Xarakterli klinik ko‘rinishga qaramay, tashxis qo‘yish bir qator hollarda qiyinchilik tug‘diradi, ayniqsa atipik ko‘rinishlarda, terining och rangida yoki sezilarli qipiqlanishning yo‘qligida. Zamonaviy tadqiqotlar zararlanishning o‘ziga xos belgilarini vizualizatsiya qilish imkonini beruvchi noinvaziv, tezkor va arzon usul sifatida dermatoskopiyaning diagnostik qiymatini tasdiqlaydi. Ushbu ishda shikastlanishning gipo- va giperpigmentatsiyalangan shakllarida eng ko‘p uchraydigan dermatoskopik naqshlar tahlili bilan mikologik tasdiqlangan 34 nafar bemorning shaxsiy kuzatuvlari taqdim etilgan. Dermatopskopiya 94,1% hollarda dastlabki tashxis qo‘yish imkonini berdi, bu uning yuqori sezgirligi va amaliy ahamiyatini ko‘rsatadi. Ayniqsa, bu usul vitiligo, pityriasis alba, yallig‘lanishdan keyingi leykodermiya va boshqa dog‘li dermatozlar bilan qiyosiy tashxis o‘tkazishda qo‘l keladi. Aniqlangan belgilar ambulatoriya amaliyotida klinitsist uchun mo‘ljal sifatida ishlatilishi mumkin.

Калит сўзлар: dermatopskopiya, rangli temiratki, Malassezia furfur, mikoz, diagnostika, gipopigmentatsiya.

Введение: Разноцветный лишай (Pityriasis versicolor) — хроническое поверхностное грибковое заболевание кожи, вызываемое дрожжеподобными липофильными грибами рода Malassezia (прежде — Pityrosporum ovale, P. orbiculare, M. furfur). Патология широко распространена в регионах с жарким и влажным климатом, а также среди лиц с повышенной потливостью, себореей и нарушением кожного иммунитета [1,2]. Заболевание характеризуется пятнистой гипо- или гиперпигментацией кожи с незначительным отрубевидным шелушением, чаще всего локализуется на туловище, шее, плечах.

Традиционная диагностика Pityriasis versicolor базируется на характерной клинической картине, пробе Бальзера (реакции с йодом) и микроскопическом исследовании с использованием гидроксида калия (KOH), где выявляется характерная структура "спагетти с фрикадельками" — короткие мицелии и круглые споры. Однако эти методы не всегда доступны в условиях первичного приёма и требуют времени и навыков интерпретации. Кроме того, при атипичных проявлениях (например, при светлой коже, невыраженном шелушении или отсутствии зуда) диагноз может быть пропущен или поставлен неверно [3].

На этом фоне растёт интерес к применению дерматоскопии — неинвазивного визуализирующего метода, который изначально использовался преимущественно для оценки меланоцитарных образований, но в последние годы активно внедряется в диагностику воспалительных и инфекционных заболеваний кожи. Дерматоскопия позволяет выявлять характерные паттерны при различных формах лишая и может существенно облегчить клиническое решение в амбулаторной практике.

Несмотря на наличие отдельных публикаций, дерматоскопические особенности Pityriasis versicolor всё ещё остаются недостаточно изученными и стандартизированными. В этой связи становится актуальным систематическое описание типичных дерматоскопических признаков разноцветного лишая, оценка чувствительности метода и его места в дифференциальной диагностике пятнистых дерматозов (витилиго, лейкодермия, pityriasis alba и др.).

Дополнительную сложность в диагностике разноцветного лишая представляет его полиморфизм: в зависимости от фототипа кожи, сезона, характера ухода и предшествующего лечения очаги могут иметь различную окраску (от белесоватой до коричневой или даже розовато-жёлтой), форму и выраженность шелушения. Это нередко приводит к его смешению с другими заболеваниями, включая витилиго, сифилис II стадии, лейкодерму различного генеза, микозы и дерматиты [4,5].

При этом стандартные лабораторные методы, такие как микроскопия и культуральное исследование, хоть и обладают высокой специфичностью, имеют свои недостатки — техническую трудоёмкость, необходимость наличия оборудования, а также риск ложноотрицательных результатов при неправильном взятии материала. Проба Бальзера, несмотря на простоту, даёт ложноположительные результаты у пациентов с сухой кожей или при наложении косметических средств.

В условиях амбулаторной практики, особенно в дерматологических кабинетах с ограниченными ресурсами, возникает потребность в быстром, доступном и достоверном способе верификации диагноза, и здесь на первый план выходит дерматоскопия. Метод позволяет безболезненно и в реальном времени оценить морфологические особенности высыпаний, включая пигментацию, сосудистые элементы, характер шелушения и структуру фолликулов. В последние годы в литературе появляются работы, посвящённые описанию дерматоскопических паттернов при Pityriasis versicolor, однако систематических исследований и чётких диагностических алгоритмов по-прежнему недостаточно.

В связи с этим настоящая работа направлена на изучение диагностических возможностей дерматоскопии в выявлении разноцветного лишая, определение её чувствительности и специфических признаков, а также оценку её роли в дифференциальной диагностике с другими пятнистыми дерматозами.

Цель исследования: Оценить диагностическую ценность дерматоскопии как неинвазивного метода при разноцветном лишае (Pityriasis versicolor), определить характерные дерматоскопические признаки заболевания, а также установить её эффективность в дифференциальной диагностике с другими гипо- и гиперпигментированными дерматозами.

Материалы и методы исследования: Исследование проводилось на базе кафедры дерматовенерологии и кожного диспансера г. Самарканд в период с января 2022 по декабрь 2024 года. В исследование были включены 34 пациента с подозрением на разноцветный (отрубевидный) лишай. Возраст пациентов варьировал от 16 до 48 лет, средний возраст составил $28,1 \pm 6,7$ лет. Соотношение мужчин и женщин — 18:16.

Критерии включения: наличие пятнистых гипо- или гиперпигментированных высыпаний с элементами шелушения; наличие типичной локализации очагов (туловище, плечи, спина, шея); согласие пациента на участие в исследовании.

Критерии исключения: ранее проведённое антимикотическое лечение в течение 1 месяца до обследования; наличие витилиго, лейкодермии, псориаза или микоза, подтверждённых другими методами; отказ от участия.

Методы исследования: Клиническое обследование. Проводилась оценка анамнеза, локализации и внешнего вида очагов, субъективных жалоб, сезонности проявлений. Отмечалась форма пятен (гипопигментированная, гиперпигментированная, смешанная), характер шелушения, симметричность, тенденция к слиянию.

Дерматоскопия. Всем пациентам выполнялось дерматоскопическое исследование очагов поражения с использованием ручного дерматоскопа DermLite DL4 (3Gen, США) при 10-кратном увеличении в поляризованном режиме. Анализировались следующие параметры: фон пигментации (однородность, пятнистость, мозаичность), характер шелушения (локализованное, диффузное, фокальное), сосудистый рисунок (присутствие/отсутствие), наличие изменений фолликулов и перифолликулярных элементов. Полученные изображения документировались и сопоставлялись с клинической и микологической картиной.

Микологическая диагностика (контрольная группа). Для подтверждения диагноза всем пациентам проводилась прямая микроскопия чешуек с поражённых участков кожи с использованием 10–20% раствора КОН. В качестве контрольного метода использовалась визуализация типичной картины «спагетти с фрикадельками» (короткие мицелии и округлые споры *Malassezia*). Результаты считались положительными при наличии типичной структуры в ≥ 2 полях зрения.

Статистическая обработка. Результаты были обработаны с использованием программы SPSS v.25.0. Оценивались частота встречаемости дерматоскопических признаков, чувствительность и специфичность метода. Применялись методы описательной статистики, корреляционный анализ между клиническими и дерматоскопическими данными.

Этические аспекты. Все участники исследования были проинформированы о целях и методах работы, подписали добровольное информированное согласие. Исследование одобрено локальным этическим комитетом при медицинском учреждении..

Результаты исследования: Клиническая характеристика пациентов. Из 34 пациентов, включённых в исследование, у 21 (61,8%) преобладала гипопигментированная форма очагов, у 9 (26,5%) — гиперпигментированная, и у 4 (11,7%) — смешанная форма. Очаги локализовались преимущественно в области груди (76,4%), спины (52,9%), плеч (38,2%) и шеи (32,3%). В 88,2% случаев пациенты предъявляли жалобы на эстетический дискомфорт, в 58,8% — отмечали умеренный зуд. Средняя длительность заболевания до обращения составила $5,2 \pm 1,9$ месяца.

Дерматоскопические признаки *Pityriasis versicolor*. Дерматоскопия проводилась всем пациентам. Характерные признаки были выявлены в подавляющем большинстве случаев:

Таблица-1

№	Дерматоскопический признак	Количество пациентов (n=34)	Частота (%)
1	Фон: пятнистая гипо-/гиперпигментация	34	100%
2	Фокальное отрубевидное шелушение («мука»)	31	91,2%
3	«Цветовая мозаика» (несколько оттенков на одном очаге)	21	61,8%

№	Дерматоскопический признак	Количество пациентов (n=34)	Частота (%)
4	Отсутствие сосудистого рисунка	34	100%
5	Перифолликулярная депигментация или гиперпигментация	12	35,3%
6	Отсутствие визуализации волосяных фолликулов в очаге	10	29,4%

Комментарий: Фокальное шелушение располагалось преимущественно в центре очагов. У пациентов с гипопигментированной формой в 100% случаев отмечалась сетчатая структура с осветлёнными зонами без сосудов. У пациентов с гиперпигментированной формой фон был жёлто-коричневый или медный, нередко с краевым усилением пигментации.

Сопоставление с микологическими данными. Прямая микроскопия подтвердила диагноз *Pityriasis versicolor* у 34 пациентов (100%). Дерматоскопия позволила установить предварительный диагноз в 32 случаях (94,1% чувствительности), что позволяет рассматривать метод как высокоэффективный при первичном амбулаторном осмотре. В двух клинически сомнительных случаях с выраженной гипопигментацией без шелушения требовалась дифференциация с начальным витилиго — диагноз был подтверждён только после микроскопии.

Дифференциальная значимость дерматоскопии. У 14 пациентов (41,2%) клиницисты первоначально высказывали сомнение в диагнозе, предполагая витилиго, поствоспалительную лейкодерму или *pityriasis alba*. Дерматоскопия позволила уточнить диагноз до получения результатов микроскопии благодаря отсутствию сосудистого рисунка, наличию шелушения и фона мозаичной пигментации.

Рисунок-1

На представленной гистограмме отображена частота выявления ключевых дерматоскопических признаков у пациентов с разноцветным лишаем: Все пациенты (100%) имели

фоновую гипо- или гиперпигментацию. В 91,2% случаев отмечалось фокальное отрубевидное шелушение. Примерно у 2/3 наблюдалась цветовая мозаика — сочетание разных оттенков на одном очаге. Отсутствие сосудистого рисунка — важный дифференциальный признак — присутствовало во всех случаях. Перифолликулярные изменения и отсутствие визуализации фолликулов встречались реже, но сохраняли диагностическую значимость при гипопигментированных формах.

Разноцветный лишай остаётся одним из самых распространённых поверхностных микозов кожи, при этом его диагностика в клинической практике нередко вызывает затруднения, особенно на ранних стадиях или при атипичном течении. Полученные в ходе настоящего исследования результаты подтверждают, что дерматоскопия может служить эффективным инструментом верификации диагноза на этапе первичного осмотра, особенно при отсутствии возможности немедленной микологической диагностики.

Клинически Pityriasis versicolor часто маскируется под другие пятнистые дерматозы, включая витилиго, лейкодермию, микозы, pityriasis alba и даже вторичный сифилис. Это особенно актуально при гипопигментированной форме, распространённой у лиц с тёмной или смуглой кожей. В нашем исследовании в 41,2% случаев имелось диагностическое сомнение, которое разрешалось после дерматоскопического осмотра.

Как показали результаты, наиболее частыми дерматоскопическими находками стали: Пятнистая гипо- или гиперпигментация фона — 100% случаев, Фокальное отрубевидное шелушение — 91,2%, Отсутствие сосудистого рисунка — 100%, и цветовая мозаика — 61,8%.

Данные признаки в целом соответствуют наблюдениям, описанным в публикациях Ankađ V.S. и Errichetti E. [3,5], что подтверждает универсальность дерматоскопических паттернов Pityriasis versicolor в различных климатических и популяционных условиях.

Важным наблюдением является то, что сосудистые структуры при этом заболевании практически не визуализируются, что позволяет дифференцировать его от воспалительных дерматозов, таких как экзема, псориаз и розовый лишай, где сосудистый рисунок является выраженным и постоянным. Кроме того, локализованное шелушение, выявляемое даже в случаях, когда оно незаметно невооружённым глазом, служит дополнительным подтверждающим фактором.

Следует отметить, что у 2 пациентов с гипопигментированной формой и минимальным шелушением диагноз на первом этапе не был установлен дерматоскопически. Это подчёркивает, что дерматоскопия не исключает необходимости микологического подтверждения в сомнительных случаях и должна использоваться в комплексе с другими методами.

С практической точки зрения, использование дерматоскопии особенно ценно в амбулаторных условиях и в регионах с ограниченным доступом к лабораторной диагностике. Метод позволяет быстро и безболезненно получить важную диагностическую информацию и ориентировать врача на правильную тактику лечения.

Выводы: Дерматоскопия является высокочувствительным (94,1%) и доступным методом диагностики разноцветного лишая, особенно в амбулаторной практике.

К наиболее информативным дерматоскопическим признакам Pityriasis versicolor относятся: пятнистая гипо-/гиперпигментация фона; фокальное отрубевидное шелушение; отсутствие сосудистого рисунка; «цветовая мозаика» в пределах очага.

Метод эффективен для ранней и дифференциальной диагностики, особенно при гипопигментированных формах, маскирующихся под витилиго, лейкодермию или pityriasis alba.

Дерматоскопия не заменяет микологическую диагностику, но значительно повышает диагностическую точность и ускоряет постановку диагноза при подозрении на разноцветный лишай.

Рекомендуется включать дерматоскопию в алгоритм первичного осмотра пациентов с пятнистыми дерматозами.

Список литературы:

1. Зиновьева Н. И., Шамова Т. В. Дерматомикозы: современные подходы к диагностике и лечению. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 232 с.
2. Сергеев А. Ю., Трухачёв А. Л. Поверхностные микозы кожи: классификация, диагностика, лечение. // Российский журнал кожных и венерических болезней. — 2020. — № 2. — С. 12–18.
3. Ankad B. S., Beergouder S. L. Dermoscopy in pityriasis versicolor: A study of 30 cases. // Indian Dermatol Online J. — 2015. — Vol. 6(1). — P. 12–15.
4. Errichetti E., Stinco G. Dermoscopy in general dermatology: a practical overview. // Dermatol Ther. — 2016. — Vol. 29(6). — P. 471–484.
5. Lallas A., Apalla Z., Argenziano G. et al. Dermoscopy in general dermatology: practical tips for clinical practice. // Br J Dermatol. — 2014. — Vol. 170(3). — P. 514–526.
6. Кашина Е. И., Калинина Е. А. Применение дерматоскопии в диагностике инфекционных заболеваний кожи. // Практическая медицина. — 2021. — № 4 (64). — С. 56–60.
7. Фёдоров В. А., Бойко А. Н. Разноцветный лишай: современные взгляды на этиологию, патогенез и тактику лечения. // Клиническая дерматология и венерология. — 2022. — № 3. — С. 22–26.